

YOSHLAR IJTIMOY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING OMILLARI

Tuxtamurod Otamurodovich MAMATOV

Mustaqil tadqiqotchi, Samarqand davlat chet tillar instituti

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida yoshlarni ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash va yoshlarga oid davlat siyosatining mazmun-mohiyatiga alohida ahamiyat berilib, yoshlarga oid siyosatida yoshlar ijtimoiy kapitalini rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlarni ijtimoiy xavfsizligi, yoshlar siyosati, ijtimoiy xavfsizlik, yoshlar va oila, yoshlarga oid davlat siyosati, mahalla va yoshlar.

Аннотация. В статье особое внимание уделено обеспечению социальной защищенности молодежи в Республике Узбекистан и содержанию государственной молодежной политики, даются предложения и рекомендации по развитию социального капитала молодежи в молодежной политике.

Ключевые слова: социальная защита молодежи, молодежная политика, социальное обеспечение, молодежь и семья, государственная политика в отношении молодежи, соседство и молодежь

Abstract. The article pays special attention to ensuring the social security of youth in the Republic of Uzbekistan and the content of state youth policy, and provides proposals and recommendations for the development of youth social capital in youth policy.

Kirish. Bugungi yoshlar jamiyatning asosiy bo'g'ini va aholining ilg'or qatlami hisoblanib, kelajakning ishonchli egalaridir. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, har bir davr yoshlarining bilim darajasi, dunyoqarashi, o'y-fikri, ma'naviy qiyofasiga qarab o'sha jamiyatning ertangi kunini aniq tasavvur etish mumkin. Shu boisdan ham mustaqillikka erishilgach, aniqrog'i, 2017 yilning 30 iyun "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi bilan mamlakatimizda yoshlarga e'tibor masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan edi. Mazkur Qonun orqali "Yoshlarga oid siyosat olib borish O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, undan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, iqtidori jamiyat manfaatlarini yo'lida imkoni boricha to'la-to'kis ro'yobga chiqishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy jihatdan shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashdan iboratdir", mustahkamlab qo'yilgan. O'z-o'zidan, davlatning bu jarayondagi asosiy vazifasi yoshlarning jamiyatga turli xil salbiy oqibatlarisiz kirib kelishini ta'minlash, ularning o'z huquq va erkinliklarini to'la amalga oshirishlarini kafolatlashdan iborat.[2] Bu esa, davlatning yoshlarga oid siyosatini amalga

oshirishida o‘z ifodasini topadi. Unda yoshlarning ijtimoiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida ularning faolligini oshirish, yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimga ega bo‘lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish, yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasbhunarlarini puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta’minlash va tadbirkorlikka jalb qilish, iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish, yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb etish, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishining oldini olish, barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi eng muhim va dolzarb yo‘nalishlarda chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan. Dasturda belgilangan yo‘nalishlar o‘zaro uzviy, chambarchas bog‘liq bo‘lib, bir-birini taqozo etadi.[4]

Yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta’minlash va tadbirkorlikka jalb qilish ushbu dasturning o‘ziga xos bo‘lgan jihati bo‘lib hisoblanadi. Yosh tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish, iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish ko‘zga tutilgan. Yigit-qizlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb etish, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, voyaga etmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish, barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni keng rivojlantirish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, ularni ma’naviy va jismoniy kamol toptirish, Vatanga muhabbat, istiqloq g‘oyalari sadoqat ruxida tarbiyalash, turli yot g‘oyalarni targ‘ib qilib kelayotgan va past saviyali “ommaviy madaniyat” ta’siridan asrash kabi masalalar dasturning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalash g‘oyasi mexanizmlarini ro‘yobga chiqarishda voyaga yetib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama sog‘lom va mustahkam ruhda tarbiyalash, ularning huquq va erkinliklarini ta’minlash, qonuniy manfaatlarini muhofaza etish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligi barchamizga ma’lum. Ma’lumki, millat va xalqning ruhi, dunyoqarashi va turmush tarzini ifoda etadigan milliy ma’naviyatga munosabat, uni zamon talablari asosida rivojlantirish, odamlarning dunyoqarashi va tafakkurini o‘zgartirish masalasi har tomonlama chuqur va puxta o‘ylab ish yuritishni talab qiladi”. Yoshlarga oid davlat siyosatining tashkiliy-huquqiy asoslarini

yoshlar bilan ishlovchi tashkilotlar faoliyatida ko‘rish mumkin. [6]Yoshlar har bir davlatning kelajagini belgilovchi kuch ekanini e‘tiborga olsak, dunyoning deyarli barcha davlatlarida bejiz yoshlar siyosatini amalga oshirish bo‘yicha milliy konsepsiyalar ishlab chiqilib, samarali faoliyat olib bormayotganining guvohi bo‘lamiz. Bugungi kunda dunyoning taraqqiy etgan davlatlarida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning ikki xil strategiyasi amal qilmoqda. Bular: yoshlar siyosati sohasida davlatning yetakchi rolga asoslangan strategiya hamda yoshlar siyosati sohasida davlat va fuqarolik jamiyati tuzilmalari tengligiga asoslangan strategiya.[6]

“Qayerdagi beparvolik va loqaydlik hukm sursa, eng dolzarb masalalar o‘zibo‘larchilikka tashlab qo‘yilsa, o‘sha yerda ma‘naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha qayerda hushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo‘lsa, o‘sha yerda ma‘naviyat qudratli kuchga aylanadi”. Yoshlar mamlakat kelajagi. Shuning uchun ham birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov “Albatta, har bir bandaga rizq-nasibani Ollah taolo beradi. Lekin bu hayotda nasibasi butun va to‘la bo‘lishi uchun insonning o‘zi ham chin dildan intilishi, zurriyodini sog‘lom muhitda tarbiyalashi katta ahamiyatga ega ekanini unutmasligimiz zarur”, - degan edi. Marhum yurtboshimizning mazkur fikrlarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-madaniy tizimdagi islohotlar nafaqat farovon turmush tarzini yo‘lga qo‘yish, balki ma‘naviyati yuksak yangi avlodni shakllantirishga xizmat qiladigan ijtimoiy-ma‘naviy muhitni yaratishni nazarda tutilgan.

Yangi O‘zbekistonning kelgusidagi mavqei, rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishi yoshlarning qo‘lida. Ana shuni unutmagan holda yoshlar tarbiyasiga alohida e‘tibor va g‘amxo‘rlik biz kattalarning dolzarb vazifamizdir. Barkamol avlodni tarbiyalash g‘oyasi va uni amalga oshirish insoniyatning eng yorqin orzusi bo‘lib kelgan. Bunday insonlar orasida O‘zbekiston deb atalmish muazzam zaminimizda yashagan bobolarimizning o‘z o‘rni va nomi bor. Barkamol avlodni tarbiyalash orzusiga o‘z tariximizdan juda ko‘p dalillar keltirishimiz mumkin.

Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi g‘oyalarni yodga oladigan bo‘lsak unda jamiyatning har bir fuqarosi mansabi, tutgan o‘rni, ya‘ni kim bo‘lishidan qat’iy nazar FOZIL kishi. Fozil inson o‘z davlatining barcha qonun qoidalarini yaxshi biladi, unga amal qiladi, o‘z kasbining ustasi, lozim bo‘lganda Vatani uchun jon fido qiladi. Fozillar shahri aholisi bir-biriga hurmatda bo‘ladi. Ota-ona va farzand, ustozu shogird o‘rtasida sharqona nazokat, mehr va ehtirom bo‘ladi. Avvalo, bunday fikrlashning o‘zi bobolarning ma‘naviy darajasi naqadar yuksak bo‘lganligini va albatta bunday fikr aytish bu borada ko‘p asrlik meroslarni o‘rganish natijasida vujudga kelishini ta’kidlash joiz. Ma’lumki, yangicha o‘qish, yangicha ishlashning o‘zi bo‘lmaydi. Shuning uchun ham bizga raqobatbardosh yuksak ma‘naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi

fozil insonlar kerak. Mazkur dasturning asosiy maqsadi ham aynan barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishdan iboratdir”.

Xulosa. Yangi O'zbekistonning uchinchi Rennisansi bunyodkorlari bo'lgan bugungi yoshlar ijtimoiy xavfsizligini ta'minlashda ularning davlat va jamiyat oldidagi burch hamda majburiyatlarini to'g'ri tushunib yetishlari uchun har bir yosh o'zlarining ijtimoiy faolliklarini oshirib borishlari va quyidagi omillarni qadriyat sifatida anglab yetishlari zarur.

Birinchidan, yoshlarimizni ma'naviy yangilanish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish;

Ikkinchidan, amalga oshirilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari, keng ko'lamli islohotlarning mohiyatini, qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining ahamiyatini yoshlarimizga sharhlab berish va tushuntirish;

Uchinchidan, ma'naviyatning kuch qudratini faqat ezgu maqsadlar yo'lida samarali foydalanish va rivojlantirishni tushuntirish.

To'rtinchidan, turli qarash va fikirlarga ega bo'lgan ijtimoiy qatlamlar, siyosiy kuch va harakatlarning o'ziga xos orzu intilishlarini uyg'unlashtiruvchi g'oya Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik-barchamiz uchun muqaddas maqsadga aylanishiga erishish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T: O'zbekiston 2018. 29- bet.

2. Rajabov S. Pedagogika faning buyuk allomalari. T. «O'qituvchi», 1990.

3. Belinskaya E. P., Tixomandritskaya O.A. Shaxsning ijtimoiy psixologiyasi. M., 2001.

4. Islom ziyosi o'zbekim siymosida. T.: Toshkent islom universiteti. 2001.

5. Султонова Озода Раджабовна, Нарзиева Наргиза Норкузиевна, Суванова Дилнура Курбановна, Социально-экономическое положение сельской молодежи и пути его улучшения (<https://pedagogs.uz/index.php/ped/issue/view/27>)

7. Suvanova, D., & Karoboyev, S. (2023). THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS VALUES IN FORMING AESTHETIC CULTURE. Академические исследования в современной науке, 2(26), 103-108.

8. Kurbanovna, S. D. (2023). Yoshlarda estetik madaniyat shakllanishining metodologik masalalari. Finland" modern scientific research: topical ISSUES, achievements and innovations", 14(1).